

ПРОДОЛЖЕНИЕ БИАНАЛИТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ МНОГИХ КОМПЛЕКСНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ

Маннонов Махмуд Абдурашидович¹, Файзуллаев Шавкатжон Хайриллойевич²,
Ибрагимов Набижон Шавкатжон Турсоат Угли³

¹Старший преподаватель, Деновский институт предпринимательства и педагогики;

²студент Деновского института предпринимательства и педагогики;

³студент Деновского института предпринимательства и педагогики

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612365>

Аннотация. Рассматривается задача продолжения бианалитической функции многих комплексных переменных в полицилиндре по ее значениям и значениям производных первого порядка на части остова. Получена оценка устойчивости.

Ключевые слова: полианалитическая функция, остов полицилиндра, теорема о двух константах, гармоническая мера.

Введение

Функция

$$w = f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$$

называется полианалитической порядка m (или кратко m – аналитической) в некоторой области D плоскости комплексного переменного $z = x + iy$, если она в D имеет непрерывные частные производные до порядка m включительно и удовлетворяет обобщенному условию Коши-Римана:

$$\frac{\partial^m w}{\partial \bar{z}^m} = 0, \quad \text{где} \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right). \quad (1)$$

Полианалитические функции начали изучаться в 20-30-х годах прошлого века в работах П. Бургатти, Н. Теодореско, В.С. Федорова и других. Еще раньше исследования связанные с полианалитическими функциями проведены Э. Гурса, Э. Альманси, Н.И. Мухелишвили другими.

В работах Г. В. Колосова, Н. И. Мухелишвили, и их учеников бианалитические функции ($m = 2$) нашли применение в задачах теории упругости.

Исследование полианалитических функций можно рассматривать как первый шаг в исследовании теории следов аналитических функций многих комплексных переменных на неаналитические поверхности.

Каждая полигармоническая функция является действительной частью некоторой полианалитической функции [1]. Поэтому изучение полианалитических функций дает возможность лучше понять свойства полигармонических функций. Полигармонические функции имеют разнообразные применения.

Теория полианалитических функций служит основой для построения решений и изучения свойств этих решений уравнений связанных с оператором Коши-Римана и других уравнений.

В работах И.Н. Векуа, А.В. Бицадзе, М. Б. Балка, Х. Бегера и их учеников рассмотрены различные краевые задачи для полианалитических функций [1]-[3]. В этих статьях краевые условия задаются на всей границе области регулярности.

Многомерные краевые задачи для полианалитических функций к настоящему времени недостаточно изучены. В частности, не исследована задача продолжения полианалитической функции многих комплексных переменных с части границы области регулярности. Решение этой задачи играет важную роль в построении теории многомерных краевых задач для полианалитических функций.

В данной работе рассмотрим задачу продолжения бианалитической функции многих комплексных переменных в полицилиндре по ее значениям и значениям производных первого порядка на части остова.

В разделе 1 приводится постановка задачи бианалитического продолжения. В разделе 2 рассматриваются вопросы единственности и устойчивости решения задачи бианалитического продолжения. Здесь приводится пример типа Адамара показывающий некорректность задачи продолжения. Для бианалитических функций доказывается теорема об условной устойчивости. В разделе 3 приводится интегральная формула Коши и с её помощью доказывается формула Карлемана для решения задачи продолжения.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Пусть D – полицилиндр в комплексном n – мерном пространстве \square^n переменных $z = (z_1, z_2, \dots, z_n)$, $z_k = x_k + iy_k$, ($k = 1, 2, \dots, n$). То есть $D = D_1 \times \dots \times D_n$, где D_k – плоская односвязная область с кусочно-гладкой границей ∂D_k , ($k = 1, \dots, n$). E_k – множество положительной меры на ∂D_k . Остов полицилиндра D обозначим через $\Gamma = \partial D_1 \times \dots \times \partial D_n$. Ясно, что $E_1 \times \dots \times E_n = E \subset \Gamma$. Мультииндекс с неотрицательными целочисленными компонентами α_k , ($k = 1, \dots, n$), обозначим через $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$; $|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$ – высота мультииндекса α .

Следуя П. Бургатти, приведем определение m – аналитической функции n переменных [1].

Определение 1. Функция многих комплексных переменных $w(z) = w(z_1, \dots, z_n) \in C^m(D)$ называется m – аналитической в области D , если удовлетворяет следующим C_{m+n-1}^m уравнениям с частными производными m – го порядка

$$\frac{\partial^{|\alpha|} w(z)}{\partial \bar{z}_1^{\alpha_1} \dots \partial \bar{z}_n^{\alpha_n}} = 0, \quad |\alpha| = m, \quad z \in D. \quad (2)$$

Отметим что в частном случае $n = 1$, из (2) получается определение m – аналитической функции одной переменной (уравнение (1)). Когда $m = 2$, из (2) получается определение бианалитической функции n переменных.

Класс m – аналитических функций в полицилиндре D , обозначим через $\Pi_m(D)$. В общем случае задачу продолжения можно сформулировать следующим образом. Требуется определить m – аналитическую функцию $w(z) \in \Pi_m(D) \cap C^{m-1}(\bar{D})$ в

полицилиндре D по её значениям и значениям производных до $(m-1)$ -го порядка включительно на множестве E :

$$\frac{\partial^{|\alpha|} w(z)}{\partial \bar{z}_1^{\alpha_1} \dots \partial \bar{z}_n^{\alpha_n}} = f_\alpha(z), z \in E \quad |\alpha| \leq m-1. \quad (3)$$

Здесь граничные значения функций в точках остова понимается как по координатное угловые пределы.

В случае бианалитической функции ($m=2$), уравнения (2) принимают следующий вид

$$\frac{\partial^2 w(z)}{\partial \bar{z}_k \partial \bar{z}_l} = 0, z \in D, k \leq l, k, l = \overline{1, n}. \quad (4)$$

Эта система $\frac{n(n+1)}{2}$ уравнений с частными производными второго порядка. В этом случае из (3) получаем

$$w(z) = f_0(z), \frac{\partial w(z)}{\partial \bar{z}_k} = f_k(z), k = \overline{1, n}, z \in E. \quad (5)$$

Задача продолжения аналитической функции многих комплексных переменных в полицилиндре D по её граничным значениям на множестве E рассмотрена в работе [4]. Для m – аналитической функции одной комплексной переменной ($n=1$), задача (2), (3) рассмотрена в работе [5].

В работе [6] полианалитическая функция m -го порядка в бикруге определяется как функция двух комплексных переменных $F(z_1, z_2)$ представляемая в виде

$$F(z_1, z_2) = \sum_{k=0}^{m-1} \bar{z}_1^k \bar{z}_2^k \Phi_k(z_1, z_2),$$

где $\Phi_k(z_1, z_2)$ -аналитические в бикруге функции $k=0, 1, \dots, m-1$. В [6] для таких m – аналитических функций рассматривается разрешимость задачи Дирихле в бикруге.

В данной работе рассмотрим задачу продолжения бианалитической функции в полицилиндре по ее значениям и значениям производных первого порядка на части остова, то есть задачу (4),(5)

2. ЕДИНСТВЕННОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПРОДОЛЖЕНИЯ

Единственность решения задачи (4), (5) вытекает из следующей теоремы.

Теорема 1. Пусть $w(z) \in \Pi_2(D) \cap C^1(\bar{D})$. Если при $z \in E$

$$w(z) = 0, \frac{\partial w(z)}{\partial \bar{z}_k} = 0, k = \overline{1, n}, \quad (6)$$

то $w(z) \equiv 0$ в области D .

Доказательство. Из равенств (4) следует, что функция $\frac{\partial w(z)}{\partial \bar{z}_k} \quad (k = \overline{1, n})$ является аналитической переменных z_1, z_2, \dots, z_n в полицилиндре D . Из последних n равенств (6), ее граничные значения на множестве E равны нулю. По граничной теореме единственности для аналитических функций в полицилиндре ([7], с. 78; [8], с. 10-11), получим

$$\frac{\partial w(z)}{\partial \bar{z}_k} = 0, \quad k = \overline{1, n}, \quad z \in D.$$

Отсюда следует, что функция $w(z)$ является аналитической в области D . В силу первого равенства условия (6), ее значения на множестве E равны нулю. Опять применяя граничную теорему единственности, получим $w(z) \equiv 0$ в области D .

Следующий пример подобный примеру Адамара показывает неустойчивость решения задачи (2), (3) по отношению малым изменениям данных.

Пример. Гармоническую меру множества $\partial D_k \setminus E_k$ относительно области D_k обозначим через $h_k(z_k)$, $k = \overline{1, n}$. В полицилиндре D рассмотрим последовательность функций многих комплексных переменных

$$w_l(z) = \frac{1}{l} \left(\sum_{k=1}^n \bar{z}_k \right)^l e^{l \left[\sum_{k=1}^n g_k(z_k) \right]},$$

где $l \in N$, $g_k(z_k)$ – аналитическая функция переменной z_k в области D_k , такая, что $\operatorname{Re} g_k(z_k) = h_k(z_k)$, $k = \overline{1, n}$. Функция $w_l(z)$ удовлетворяет в D уравнениям (4), т. е. является бианалитической функцией. При $z \in E$ и $l \rightarrow \infty$ имеем

$$w_l(z) \rightarrow 0, \quad \frac{\partial w_l(z)}{\partial \bar{z}_k} \rightarrow 0 \quad (k = \overline{1, n}).$$

Однако в полицилиндре D $w_l(z) \rightarrow \infty$ при $l \rightarrow \infty$.

Таким образом, задача (4), (5) является неустойчивой, то есть некорректной ([4]; [9], с. 5-6).

Приведем оценку условной устойчивости задачи (4), (5). С этой целью обозначим через M множество функций $w \in \Pi_2(D) \cap C^1(\bar{D})$, удовлетворяющих при $z \in D$ неравенствам

$$|w(z)| < C, \quad \left| \frac{\partial w(z)}{\partial \bar{z}_k} \right| < C, \quad (k = \overline{1, n}), \quad (7)$$

где C – постоянное число, не зависящее от функции $w(z)$.

Теорема 2. Пусть $w(z) \in M$ и

$$|w(z)|_E \leq \varepsilon, \quad \left| \frac{\partial w(z)}{\partial \bar{z}_k} \right|_E \leq \varepsilon, \quad k = \overline{1, n}.$$

Тогда, при $z \in D$ имеет место неравенство

$$|w(z)| \leq \left(1 + 2 \sum_{k=1}^n d_k \right) \varepsilon^{\omega_1(z_1) \dots \omega_n(z_n)} C^{1-\omega_1(z_1) \dots \omega_n(z_n)}, \quad (8)$$

где $d_k = \max_{z_k \in \bar{D}_k} |z_k|$, $\omega_k(z_k)$ – гармоническая мера множества E_k относительно области D_k .

Доказательство. Непосредственным вычислением легко убедиться, что функция

$$F(z) = w(z) - \sum_{k=1}^n \bar{z}_k \frac{\partial w(z)}{\partial \bar{z}_k}$$

при $z \in D$, удовлетворяет уравнениям Коши-Римана по переменным $\bar{z}_1, \dots, \bar{z}_k$:

$$\frac{\partial F(z)}{\partial \bar{z}_k} = 0, \quad k = \overline{1, n}, \quad z \in D.$$

Таким образом, функция $F(z)$ является аналитической в цилиндре D и удовлетворяет неравенствам

$$|F(z)| \leq \left(1 + \sum_{k=1}^n d_k \right) \varepsilon, \quad z \in E,$$

$$|F(z)| \leq \left(1 + \sum_{k=1}^n d_k \right) C, \quad z \in \bar{D}.$$

Из этих неравенств по теореме о двух константах для аналитических функций в цилиндре ([4]; [9], с. 59-62), имеем

$$\begin{aligned} |F(z)|_D &\leq \left[\left(1 + \sum_{k=1}^n d_k \right) \varepsilon \right]^{\omega_1(z_1) \dots \omega_n(z_n)} \left[\left(1 + \sum_{k=1}^n d_k \right) C \right]^{1-\omega_1(z_1) \dots \omega_n(z_n)} = \\ &= \left(1 + \sum_{k=1}^n d_k \right) \varepsilon^{\omega_1(z_1) \dots \omega_n(z_n)} \cdot C^{1-\omega_1(z_1) \dots \omega_n(z_n)}. \end{aligned} \quad (9)$$

Функция $\frac{\partial w(z)}{\partial \bar{z}_k}$ ($k = \overline{1, n}$) тоже является аналитической в области D , удовлетворяет

последним n неравенствам (7) и $\left| \frac{\partial w(z)}{\partial \bar{z}_k} \right|_E \leq \varepsilon, \quad k = \overline{1, n}$. По теореме о двух константах в

цилиндре, имеем

$$\left| \frac{\partial w(z)}{\partial \bar{z}_k} \right|_E \leq \varepsilon^{\omega_1(z_1) \dots \omega_n(z_n)} C^{1-\omega_1(z_1) \dots \omega_n(z_n)}, \quad z \in D, \quad k = \overline{1, n}. \quad (10)$$

Используя неравенство

$$|F(z)| \geq |w(z)| - \sum_{k=1}^n \left| \bar{z}_k \frac{\partial w(z)}{\partial \bar{z}_k} \right|,$$

в силу (9) и (10) получаем

$$|w(z)|_D \leq |F(z)| + \sum_{k=1}^n \left| \bar{z}_k \frac{\partial w(z)}{\partial \bar{z}_k} \right| \leq \\ \leq \left[1 + 2 \sum_{k=1}^n d_k \right] \varepsilon^{\omega_1(z_1) \cdots \omega_n(z_n)} C^{1-\omega_1(z_1) \cdots \omega_n(z_n)}.$$

Отсюда следует неравенство (8).

Литература

1. Балк М. Б. Полианалитические функции и их обобщения, Итоги науки и техн. Сер. Современ. пробл. матем. Фундам. направления том 85, 187–246 (1991).
2. Heinrich Begehr, Ajay Kumar. Boundary value problems for biholomorphic functions, *Applicable Analysis*. 85:9, 1045-1077 (2006).
3. Heinrich Begehr. A boundary value problem for Bitsadze equation in the unit disc, *Journal of Contemporary Mathematical Analysis*. 42, 177-183 (2007).
4. Ишанкулов Т. О двух задачах аналитического продолжения для функций многих переменных. *Сиб. матем. журн.* 25:3, 89-94 (1984)
5. Ишанкулов Т., Фозилов Д. Ш. Продолжение полианалитических функций. *Известия вузов. Математика*. 8, 37-45 (2021)
6. Володченко А. М. Многомерная задача Дирихле для функций полианалитических в бикруге // *T-Comm: Телекоммуникации и транспорт*. 12:1, 44-46 (2018)
7. Шабат Б. В. Введение в комплексный анализ, часть II. М.: Наука, 1985.
8. Рудин У. Теория функций в поликруге. М.: Мир, 1974.
9. Лаврентьев М. М., Романов В. Г., Шишатский С. П. Некорректные задачи математической физики и анализа. М.: Наука, 1980.